

Bosim kompensatori ichidagi suv darajasini boshqarish modelini ishlab chiqish

Nosirqulov Asadjon Axmadjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti assistenti.

<https://orcid.org/0009-0004-5271-1645>

e-mail: a.nosirkulov@tsue.uz

Тел: +998953275150

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda bosim kompensatori (BK) ichidagi suv darajasini boshqarish uchun matematik modelni differensial tenglamalar tizimi orqali ishlab chiqish taqdim etiladi. Model tizimning statik va dinamik elementlarini o'z ichiga oladi, suv yig'ilishi, issiqlik o'tkazuvchi moddalar zichligi va haroratining o'zgarishi, shuningdek, tashqi omillar ta'sirini qamrab oladi. Ushbu tizimning massalar balansini, hajm o'zgarishlarini va uzatish funksiyalarini belgilaydigan muhim tenglamalar aniqlangan. Ishda BK ichidagi suv darajasini avtomatik boshqarish tizimining struktura sxemasi taqdim etilgan bo'lib, u regulyatorlar, klapanlar va sensorlardan tashkil topgan. Model Simulink dasturida ishlab chiqilgan bo'lib, o'tish jarayonlari o'rganilgan va tizimning turli parametrlaridagi proporsional regulyator bilan ishlash tahlil qilingan. Olingan natijalar tizimning suv darajasini belgilangan chegaralarda yuqori aniqlik bilan saqlab turish imkoniyatini ko'rsatadi, bu esa statik va dinamik rejimlar talablariga javob beradi. Matematik modelni ishlab chiqish uchun tizim balansi shartlarini belgilash, jismoniy hodisalarni rivojlantirish va o'zaro ta'sirini tahlil qilish zarur.

Kalit so'zlar: Bosim kompensatori (BK), suv darajasini boshqarish, matematik model, differensial tenglamalar, uzatish funksiyalari, avtomatik boshqarish, Simulink, p-regulyator, o'tish jarayonlari, issiqlik o'tkazuvchi moddalar, massa saqlash qonuni, tizim balansi.

Development of a model for controlling the water level in a pressure compensator

Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ogli

Assistant at Tashkent State University of Economics

<https://orcid.org/0009-0004-5271-1645>

e-mail: a.nosirkulov@tsue.uz

phone: +998953275150

Abstract. This study presents the development of a mathematical model for controlling the water level in a pressure compensator (PC) using a system of differential equations. The model includes both static and dynamic elements of the system, covering processes such as water accumulation, changes in density and temperature of the heat transfer fluid, as well as the influence of external factors. Important equations that define mass balance, volumetric changes, and transfer functions of this system have been identified. The work presents a structural diagram of the automatic water level control system in the PC, consisting of controllers, valves, and sensors. The model was developed using Simulink, where transient processes were studied, and the system's performance was analyzed under various parameters of the proportional regulator. The results demonstrate that the system can maintain the water level within certain limits with a high degree of accuracy, meeting the requirements for both static and dynamic modes. To develop the mathematical model, it is necessary to establish the conditions for the system's balance, analyze the development and interaction of physical phenomena.

Keywords: Pressure compensator (PC), water level control, mathematical model, differential equations, transfer functions, automatic control, Simulink, p-regulator, transient processes, heat transfer fluid, law of mass conservation, system balance.

Разработка модели контроля уровня воды в компенсаторе давления

Носиркулов Асаджон Ахмаджон угли

Ассистент Ташкентского государственного экономического университет.

<https://orcid.org/0009-0004-5271-1645>

Эл.почта: a.nosirkulov@tsue.uz

Тел: +998953275150

Аннотация. В этом исследовании представлена разработка математической модели управления уровнем воды в компенсаторе давления (КД) посредством использования системы дифференциальных уравнений. Модель содержит как статические, так и динамические элементы системы, охватывающие процессы накопления воды, изменение плотности и температуры теплоносителя, а также влияние внешних факторов. Выявлены важные уравнения, определяющие баланс массы, объёмные изменения и передаточные функции данной системы. В работе представлена структурная схема автоматической системы регулирования уровня воды в КД, состоящая из регуляторов, клапанов и датчиков. Модель была разработана с использованием программы Simulink, где были проведены исследования переходных процессов и осуществлён анализ функционирования системы при различных параметрах пропорционального регулятора. Полученные результаты демонстрируют, что система способна поддерживать уровень воды в определённых границах с высокой степенью точности, соответствуя требованиям как статического, так и динамического режимов.

Чтобы разработать математическую модель, необходимо установить условия баланса системы, анализировать развитие и взаимодействие физических явлений.

Ключевые слова: Компенсатор давления (КД), управление уровнем воды, математическая модель, дифференциальные уравнения, передаточные функции, автоматическое регулирование, simulink, п-регулятор, переходные процессы, теплоноситель, закон сохранения массы, баланс системы.

Введение

Статические системы претерпевают постоянные изменения в зависимости от изменения входных переменных, а динамическая система изменяется, если она не находится в равновесии.

Установить исходную математическую модель, следует рассмотреть следующие аспекты:

- предложить упрощённую модель;
- рассмотреть влияние на систему;
- поддерживать баланс в соответствии с поставленными целями, между точностью и простотой системы.

Поэтому необходимо построить систему дифференциальных уравнений, которые отражают изменения системы в зависимости от времени таким образом, чтоб последствия изменения каждой переменной в системе способствуют изменению системы в зависимости от степени помех.

1.1 Модель участка уровня однородной смеси

При регулировании уровня воды задача заключается в том, чтобы уровень (h) оставался в заданном значении. Определяющим будет процесс накопления воды в резервуаре (в соответствии с законом сохранения массы).

- Уравнение сохранения массы: изменение массы среды (воды) во времени равно разнице между массовым расходом среды (воды) на входе ($Q_{вх}$) и на выходе ($Q_{вых}$):

$$\frac{dm_g}{dt} = \Delta Q_{ex} - \Delta Q_{вых} \quad (1.1)$$

где m_g – масса среды в объёме (воды), кг, Q_{ex} , $Q_{вых}$ – массовый расход среды (воды) на входе и выходе, кг/с.

- Изменение массы в изменение объёма ΔV проводится с помощью плотности:

$$\frac{dm_g}{dt} = \rho \frac{dV}{dt} \quad (1.2)$$

- Объём вещества, заполняющий резервуар (компенсатор давления), можно определить по геометрическим размерам. В общем случае:

$$V = \int_0^h S dh \quad (1.3)$$

- И при постоянном проходном сечении S :

$$V = S \cdot h \quad (1.4)$$

- Для малых изменения уровня Δh изменение наполнения составляет:

$$dm_g = \rho dV \approx \rho S \Delta h \quad (1.5)$$

– где ρ – плотность вещества (воды), кг/м³; Тогда, учитывая (1.1), (1.4), (1.5) изменение уровня вода h при постоянном проходном сечении S можно представить уравнением:

$$\rho S \frac{dh}{dt} = \Delta Q_{ex} - \Delta Q_{вых} \quad (1.6)$$

- Исходя из уравнения (1.6), имеем:

$$\rho S \Delta h' = \Delta Q_{ex} - \Delta Q_{вых} \quad (1.7)$$

– Где:

$$W(S) = \frac{K}{TS + 1} \quad (1.8)$$

- Откуда:

$$\frac{W_{\text{вых}}(S)}{W_{\text{вх}}(S)} = \frac{K}{TS + 1} \quad (1.9)$$

- Тогда:

$$W_{\text{вых}}(S) \cdot (TS + 1) = K \cdot W_{\text{вх}}(S) \quad (1.10)$$

- Выбрав значения расхода и уровня, соответствующие установившемуся состоянию

$$\Delta Q_{\text{вых}} = \Delta Q_{\text{вых}(i)} - \Delta Q_{\text{вых}(i-1)} \text{ И:}$$

$$\Delta Q_{\text{вх}} = Q_{\text{вх}} \max \quad (1.11)$$

- Обратите внимание, что индексы вл = вх ; тогда передаточные функции (ПФ) имеют вид:

$$W_{\Delta Q_{\text{вх}} \rightarrow \Delta h}(S) = K \quad (1.12)$$

- Из уравнения (1.12), учитывая уравнения (1.6), (1.7), (1.10);(1.11) и ПФ (1.12) можно получить ПФ в виде:

$$W_{\Delta Q_{\text{вх}} \rightarrow \Delta h}(S) = K_1 \quad (1.13)$$

– где $K_1 = h_0 / Q_0$ – условный коэффициент передачи.

При регулировании уровня в КД задача заключается в том, чтобы уровень оставался неизменным (Рисунок 1). Определяющим будет процесс накопления воды в КД в соответствии с законом сохранения массы.

Рисунок 1. Резервуар с регулируемым уровнем.

Для свободного слива имеем:

$$\Delta Q_{\text{вых}} = \alpha \cdot \rho \cdot S_{\text{к}} \cdot h \cdot S \quad (1.14)$$

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

– где α – коэффициент расхода клапана ; $v = S \cdot h$ - скорость истечения идеальной жидкости (формула Торричелли) ; S_{κ} – проходное сечение регулирующего клапана.

Так как $Q_{\text{вых}} = f(S_{\kappa}, h)$, то после линеаризации имеем:

$$\Delta Q_{\text{вых}} = \alpha \rho \Delta S_{\kappa} \cdot S \cdot h + \alpha \rho S_{\kappa} \cdot S \cdot h \cdot \Delta h \quad (1.15)$$

Подставляя значение $\Delta Q_{\text{вых}}$ в (1.7) и преобразовав к стандартному виду имеем:

$$T \Delta h' + \Delta h = K_1 \Delta Q_{\text{ex}} - K_2 \Delta S_{\kappa} \quad (1.16)$$

где $T = \frac{S}{\alpha S_{\kappa}} \cdot S \cdot h$, $K_1 = \frac{h_0}{\alpha \rho S_{\kappa}}$, $K_2 = -\frac{h_0}{S_{\kappa}}$.

Передаточные функции:

$$W_{\Delta S_{\kappa} \rightarrow h}(S) = -\frac{K_2}{TS + 1} \quad (1.17)$$

Это передаточная функция инерционного звена первого порядка.

Изменение расхода на выходе при изменении расхода на входе. В этом случае из (1.13) при $\Delta S_{\kappa} = 0$ получаем:

$$\Delta Q_{\text{вых}} = \alpha \rho S_{\kappa} \cdot S \cdot h \cdot \Delta h = \frac{\Delta h}{K_1} \quad (1.18)$$

имеем $\Delta h = K_1 \cdot \Delta Q_{\text{вых}}$, откуда $\Delta h' = K_1 \cdot \Delta Q'_{\text{вых}}$.

Подставив (1.18), $\Delta h' = K_1 \cdot \Delta Q'_{\text{вых}}$, (1.16) при $\Delta S_{\kappa} = 0$ получаем:

$$T \Delta Q'_{\text{вых}} + Q_{\text{вых}} = \Delta Q_{\text{ex}} \quad (1.19)$$

Передаточная функция:

$$W_{\Delta Q_{\text{ex}} \rightarrow \Delta Q_{\text{вых}}}(S) = \frac{1}{TS + 1} \quad (1.20)$$

Определение динамических параметров

Динамические свойства объекта полностью описываются системой дифференциальных уравнений. Математический аппарат преобразования Лапласа связывает систему дифференциальных уравнений с другими способами описания динамики объекта - переходной функцией и частотной характеристикой. Причем, переходную функцию и частотную характеристику можно снять экспериментально. Таким образом, возможны два метода определения свойств объекта аналитический, через систему дифференциальных уравнений и экспериментальный, путем снятия переходных функций и частотных характеристик.

К САР уровня КД выставляются следующие условия:

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

– номинальный уровень в КД относительно внутренней поверхности нижнего эллиптического днища $H_{НОМ}$ равен 8770 мм;

– заданная точность поддержания уровня воды в статическом режиме ± 50 мм от номинального значения, в динамическом режиме равна ± 150 мм (с учетом нечувствительности регулятора).

Причем входные сигналы являются степенью открытия проходного сечения клапана (с размерностью %) и выходные сигналы представляются собой расход рабочей жидкости (с размерностью $м^3/с$).

Принимая во внимание, что при малых значениях постоянной времени для клапана ТИМ инерционность исполнительного механизма существенно мала, и в этом случае можно рассмотреть, как звено без инерционности.

- Передаточная функция регулирующего клапана без инерционности:

$$W_{им}(S) = K \quad (1.35)$$

– где $K = 1 / \rho S_k$ – коэффициент усиления исполнительного механизма; ρ – плотность среды при рабочих параметрах (из WaterSteamPro, значение давления и температуры с таблицы 1.4), $кг/м^3$; $S_k = (\pi \cdot d^2) / 4$ – проходное сечение регулирующего клапана; d – диаметр (из таблицы 1.4), м.

Таким образом, регулирующий клапан управляется командой открытия из регулятора перепада давления и является пропорциональным исполнительным механизмом.

При полном открытии клапана на 100% расход воды равняется 4 м³/с.

– Тогда коэффициент КИМ регулирующего клапана высчитывается следующим образом:

$$W_{им}(S) = 0,001 \frac{M^3}{\% C} \quad (1.36)$$

Уровень воды регулируют путем изменения расхода воды через регулирующий клапан, который имеет возможность регулирования до 100 %.

ПФ регулирующего органа имеет вид пропорционального звена:

$$W_{po}(s) = K_{po} \quad (1.37)$$

– где $K_{po} = \Delta Q$ – коэффициент усиления регулирующего органа.

- Изменение расхода воды через клапан:

$$\Delta Q = K_v \cdot \frac{\Delta P \cdot 1000}{\rho} = 8,1 \cdot \frac{1,96 \cdot 1000}{0,0066} = 24,05 м/ч = 0,00668 м^3 / с \quad (1.38)$$

$$W_{PO}(S) \cong 0,006 \frac{M^3}{C} \quad (1.39)$$

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

– где ΔQ – расход в КД, т/ч; K_v – пропускная способность клапана из (таблицы.4), т/ч; ΔP – перепад давления на клапане из (литературных данных максимальный перепад давления, 1.96 МПа), бар; ρ – плотность среды при рабочих параметрах, кг/м³.

• ПФ УО (компенсатора давления), исходя из (формулы 1.17), по регулируемому каналу расход воды (Q) – уровень в КД (h) имеет вид:

$$W_{OY}(s) = \frac{K}{TS + 1} \tag{1.40}$$

• Коэффициент усиления компенсатора давления:

$$K = \frac{h_0}{\alpha \cdot \rho \cdot S_k} = \frac{12}{0,65 \cdot 0,59 \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4}} = 0,01 \tag{1.41}$$

$$W_{OY}(S) = 0,01 \frac{M^3}{C} \tag{1.42}$$

– где h_0 – базовое значение уровня, м; α – коэффициент расхода клапана; ρ – плотность среды при рабочих параметрах кг/м³; $S_k = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ – проходное сечение регулирующего клапана; d – диаметр м.

• Постоянная времени для КД достигает установившегося значения при:

$$T = t/3 \tag{1.43}$$

• Тогда, значение времени наполнения КД до номинального значения:

$$t = \frac{S_{КД}}{\alpha \cdot S_k} \cdot S \cdot h = \frac{7,065}{0,65 \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4}} \cdot 11,18 \cdot 12 = 2,13c \tag{1.44}$$

$$T_{OY} \cong 0.7c \tag{1.45}$$

– где $S_{КД}$ – площадь поперечного сечения КД, м²

На основании ПФ 1.38-1.45 на (рисунке 3) представлена структурная схема системы автоматического управления уровнем воды в КД.

Рисунок 4. Структурная схема системы автоматического управления уровнем воды в КД.

Реализация автоматической системы управления уровнем воды в компенсаторе давления в Simulink

На основании полученных передаточных функций составим модель системы управления уровнем воды в КД при помощи программы Simulink. Схема модели представлена на (рисунке.24).

Рисунок 5. Модель автоматической системы регулирования уровнем воды в КД.

В блок регулятора поступает задающее воздействия уровня, а также сигнал с датчика, находящегося в обратной связи системы. В зависимости от величины значения, поступающего с датчика, происходит изменение вырабатываемого сигнала с блоков управления клапанами. График переходного процесса автоматической системы регулирования уровнем воды в КД представлен на (рисунке 5).

Рисунок 6.График переходного процесса автоматической системы регулирования уровнем воды в КД.

График переходного процесса зависимости расхода воды от уровня воды в КД представлен на (рисунке 6).

Рисунок 7. График переходного процесса зависимости расхода воды от уровня воды в КД. По (графику 7) видно, что уровень воды в КД стремится к значению уставки 8,77 м. Задача системы регулирования уровня заключается в поддержании постоянного объема теплоносителя и уровня в КД. Это осуществляется путем слива части воды через клапан. Для этого имеется регулятор, который получает импульс от уровнемера и воздействует на клапан. Изменения заданного значения уровня в зависимости от средней температуры воды в регулятор через сумматор вводятся импульсы от термопар, которые установлены на холодных и горячих нитках каждой петли. При этом, заданная точность находится в диапазоне ± 150 мм от значения уставки, что удовлетворяет условию динамического режима и ± 50 мм, что удовлетворяет условию статического режима. По (графику.21) видно, что расход воды составляет $0,0161 \text{ м}^3/\text{с}$ ($57,96 \text{ м}^3/\text{ч}$) в статическом режиме, и $0,0158 \text{ м}^3/\text{с}$ ($56,88 \text{ м}^3/\text{ч}$) в динамическом режиме.

Поведение уровня воды в КД при разных значениях коэффициентов П-регулятора представлено на (рисунке.27).

Рисунок 8. Поведение уровня воды в КД при разных значениях коэффициентов П-регулятора. По (графику 8) отмечена необходимость настройки регулятора, которая позволит оптимальным образом получить желаемое значение. Регулировка

П-регулятора начинается с добавления усиления для достижения заданного значения. При увеличении коэффициента K_p ошибка системы уменьшается. По мере уменьшения K_p обеспечивается:

- более быстрая динамика;

- наименьший амплитудный и фазовый запас;
- более широкая полоса частот.

Реакция системы на ступенчатую функцию при использовании П-регулятора представлена на (рисунке 9) Параметр П-регулятора рассчитан при помощи инструмента PID Tuner.

Применение П-регулятора уменьшает время установки, а увеличение K_p приводит к перерегулированию и вызывает колебания, если регулятор быстро реагирует при запаздывании.

Рисунок 9. Реакция системы на ступенчатую функцию при использовании П-регулятора.

Заключение

В данном исследовании разрабатывается математическая модель управления уровнем воды в компенсаторе давления, учитывающая как статические, так и динамические факторы системы. Согласно законам сохранения массы и баланса системы сформулированы дифференциальные уравнения, характеризующие процессы изменения уровня воды, плотности и температуры теплоносителя. Структурная схема автоматической системы регулирования уровня воды в компенсаторе давления включает в себя регуляторы, клапаны и датчики, что способствует эффективному управлению процессом. Моделирование в Simulink подтвердило эффективность работы системы, продемонстрировав, что уровень воды в конденсационном доме может поддерживаться в заданных пределах с высокой степенью точности. Проведённый анализ переходных процессов и настройка пропорционального регулятора позволили оптимизировать функционирование системы, минимизировать ошибки и обеспечить стабильность в различных режимах работы. Результаты данного исследования могут быть применены для проектирования и оптимизации систем управления в энергетических установках.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Носиркулов А.А. "Модель системы управления режима пуска уровнем в компенсаторе давления - УРС03 на базе программно-технического комплекса" Выпускная квалификационная работа магистра. г.Москва. 2024 г
2. Носиркулов А.А. "Теплогидравлический расчет реактора типа БН-600", Курсовой проект. Г.Москва. 2023 г
3. Бесекерский В.А., Попов Е.П. "Теория систем автоматического регулирования". 2003, Изд. "Профессия", Санкт-Петербург, 191002.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

4. Лебедев К.Н “Автоматизированные системы управления технологическими процессами ” Учебное пособие. – зерноград, ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. – 117 с
5. Аксенов, В. Автоматизированные системы управления технологическим процессом атомных электростанций / В. Аксенов, С. Батраков, В. Василенко. – Москва : Издательство Политехнического университета, – 2007. – 309 с
6. Зверков, В. Автоматизированная система управления технологическими процессами АЭС. – Москва: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2013. – 558с.
7. Зорин В. М. Атомные электростанции - учебное пособие. – Москва: Издательский дом МЭИ, 2012. – 672с.
8. Маргулова Т.Х. Подушко Л.А. Атомные электрические станции - Учебник для техникумов. – Москва: Энергоиздат, 1982. – 264с.
9. Денисов В. П. Драгунов Ю. Г. Реакторные установки ВВЭР для атомных электростанций . – Москва: ИздАТ, 2002. – 480с.